

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

Association déclarée
Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}

Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE			
<i>L'exploitation des pays satellites par l'U.R.S.S.</i>	1	<i>Les étapes de la soumission du bas-clergé</i>	12
ACTUALITE		Roumanie : <i>La Milice fête son deuxième anniversaire. — Le cinéma au service de la collectivisation</i>	12
<i>L'espionnage soviétique aux Etats-Unis : D'Alger Hiss en Klaus Fuchs</i>	3	<i>La 5^e session du C.C. du P.C.</i>	13
<i>L'affaire Coplon-Goubitchev</i>	4	Allemagne (zone soviétique) : <i>Pillage des trésors artistiques de Saxe</i>	13
ETUDE		Autriche : <i>Sous la coupe des trusts soviétiques</i>	13
<i>L'histoire mouvementée du Parti Communiste norvégien</i>	5	LA VIE EN U.R.S.S.	
DOCUMENT		<i>Staline célébré pour l'anniversaire de la mort de Lénine. — La population rurale d'Eshonie menacée de déportation</i>	14
<i>En prison pour retard</i>	8	<i>L'économie capitaliste vue de Moscou. — L'Histoire dirigée</i>	15
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		LE COMMUNISME EN EXTREME-ORIENT	
Hongrie : <i>La russification</i>	9	<i>L'organisation de la Chine du Nord-Ouest. — Les ambitions de la Chine sur le Thibet. — Un article pro-soviétique de Mme Sun Yat Sen</i>	16
<i>Guerre contre les koulaks. — Le procès des koulaks</i>	10		
Tchécoslovaquie : <i>36.000 permanents rendent la justice. — Prague doit être une cité ouvrière</i>	11		

CHRONIQUE

L'exploitation des pays satellites par l'U.R.S.S.

Des laudateurs, naïfs ou intéressés, s'élèvent avec véhémence contre l'affirmation que l'U.R.S.S. est un état impérialiste. Les faits, cependant abondent qui prouvent que toute la politique à l'égard des pays satellites, englobés de force dans son aire, n'est qu'une chaîne ininterrompue de prélèvements, de confiscations et de spoliations.

Ampleur du colonialisme russe

Jetons tout d'abord un coup d'œil sur l'espace colonial de l'Union Soviétique, laquelle dénonce avec tant d'âpreté le colonialisme des autres. Les chiffres ci-contre sont tirés d'une récente communication du gouvernement britannique ; c'est pourquoi d'ailleurs les données

relatives à la superficie sont indiquées en milles carrés (1 mille carré : 2,56 kilomètres carrés).

	SUPERFICIE		POPULATION	
	En 1.000 milles carrés	En % de la superficie de la Russie d'Europe	En millions	En % de la population de la Russie d'Europe
Russie d'Europe	2.363,3		151,1	
Russie d'Asie	8.240,8	349	41,7	28
Etats satellites	352,0	15	70,0	46
Chine et Mandchourie	4.457,0	189	491,0	325
<i>Espace colonial total de l'U.R.S.S.</i>	13.049,8	553	602,7	399

L'espace colonial soviétique représente donc plus du quintuple de la superficie et le quadruple

de la population de la Russie d'Europe, puissance colonisatrice. Encore certaines colonies ouvertement annexées et incorporées (Carélie, pays baltes, Bukovine, Bessarabie, Russie subcarpathique) figurent-elles dans la métropole, alors qu'il faudrait les compter dans l'espace colonial. En face de ces 600 millions d'humains littéralement asservis, l'« impérialisme français » fait piètre figure, dont les territoires d'outre-mer comptent à peine 70 millions d'habitants, moins que les seuls pays satellites d'Europe orientale, et même les possessions de feu le British Empire ne peuvent aligner qu'environ 450 millions. Il n'est donc pas seulement permis de parler d'un impérialisme soviétique, mais encore de dire que cet impérialisme asservit plus d'humains que jamais nul autre impérialisme n'en a asservi : à savoir plus de 750 millions d'individus (en y comptant la population de la Russie d'Europe, tout aussi serve que les autres), soit plus du tiers de la population du globe !

Ajoutons que les 70 millions qui habitent les Etats satellites sont des peuples dont certains sont plus civilisés que les Russes (ce qui est incontestablement le cas des Tchèques, des Hongrois et des Polonais) et dont les autres (Roumains, Bulgares, etc.) se trouvent à un niveau au moins égal.

Ayant installé dans les pays satellites ses *statthalters*, ses *gauleiters* et tout dernièrement ses généraux, la puissance soviétique peut orienter à sa guise l'activité économique des nations conquises, et l'orienter de telle sorte que toutes les ressources de ces territoires soient mises au service de la métropole moscovite. Ces méthodes s'apparentent dans une assez large mesure à celles de l'impérialisme hitlérien, mais elles s'en distinguent par certains aspects inhérents à la structure retardataire de l'économie russe.

Tout comme chez les nazis, le premier impératif catégorique des bolcheviks est : « diviser pour régner ». Si l'Allemagne, pourtant industriellement puissante, était intéressée à n'organiser ses voisins qu'en partant de Berlin tout en n'admettant des rapports entre eux que sous son strict contrôle, à plus forte raison la Russie, dont le rendement industriel est inférieur à celui de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, voire de la Pologne, doit-elle éviter à tout prix la constitution d'un bloc économique des satellites, dont la puissance et l'efficacité risqueraient de lui porter ombrage. Tout comme les nazis, les soviétiques ont besoin des économies voisines asservies pour développer leur propre économie. Mais tandis que le III^e Reich cherchait dans sa périphérie des matières premières à bon compte pour son industrie et des denrées alimentaires pour sa population industrielle, l'U.R.S.S. veut avant tout accélérer sa propre industrialisation, encore largement déficiente, par l'apport des nations conquises, industriellement plus développées ; dans la mesure où elle peut y trouver des matières pre-

mières supplémentaires et des denrées alimentaires, elle n'en fait évidemment pas fi.

Les dirigeants soviétiques sont ainsi en proie à des sentiments et à des tendances contradictoires : d'une part, ils ont besoin du développement industriel des satellites dans l'intérêt de leurs propres plans quinquennaux ; d'autre part, ils tendent à freiner le développement industriel de ces mêmes satellites, car ils ont conscience de la faiblesse industrielle de la Russie. Aussi se servent-ils de l'industrie moderne du glacis là où elle existe, mais ils veulent empêcher à tout prix l'industrialisation des pays neufs. Dans une récente conférence faite à Zurich, M. Edouard Zellweger, ancien ministre de Suisse à Belgrade, indiquait que l'opposition de l'U.R.S.S. à l'industrialisation de la Yougoslavie fut pour beaucoup dans la rupture entre Moscou et Belgrade.

En face des nations de l'Est et du Sud-Est européens, le III^e Reich s'arrangeait pour conclure des accords commerciaux que sa pression politique et militaire s'efforçait de rendre aussi avantageux que possible, en s'inspirant de la devise : vendre cher et acheter bon marché. Mais étant donné la force productive très élevée de l'industrie allemande, les machines allemandes, même chères, coûtaient moins cher à l'Europe balkanique que si elle avait dû (en l'en supposant capable) les fabriquer elle-même. D'autre part, gros consommateur de matières premières et de denrées alimentaires, le Reich compensait les bas prix qu'il offrait pas une constance de sa demande à longue échéance.

En ce qui concerne les rapports Russie-satellites, la situation n'est pas la même. La Russie veut payer le moins cher possible de l'outillage moderne, résultat d'un travail hautement qualifié, et vendre à des prix surélevés ses propres produits médiocres, matières premières ou produits semi-manufacturés, où il n'entre que fort peu de qualification. L'heure de travail d'un travailleur qualifié (ouvrier ou technicien) occidental, infiniment plus dense et plus complexe, contient le multiple de l'heure de travail d'un ouvrier russe. En imposant l'échange heure pour heure, *les soviétiques s'approprient donc dans les pays satellites*, où l'heure de travail représente beaucoup plus de valeur, *le multiple de ce qu'ils donnent*. Tandis que les Allemands n'avaient à donner qu'un léger « coup de pouce » sur une pente naturelle où les Balkaniques eussent été de toute façon désavantagés (1), les Russes sont obligés de corriger sérieusement la fortune et de violer les lois économiques les plus élémentaires pour s'approprier par la force ce que ces lois économiques leur refusent. D'où la nécessité d'un appareil de

(1) Tout comme l'Europe tout entière est et restera désavantagée dans ses échanges avec l'économie américaine beaucoup plus productive, tant qu'elle ne sera pas en mesure de porter son efficacité au niveau américain.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

contrainte dix fois plus lourd, cent fois plus ramifié et mille fois plus terroriste que celui des Allemands.

Pour aboutir, les Soviétiques ont mis au point des moyens dont la brutalité ne le cède en rien à l'ingéniosité.

Tandis que les Allemands pouvaient encore se fier à l'initiative individuelle de leurs partenaires (qui, bien que spoliés, trouvaient quelque peu leur compte dans les marchés passés avec les nazis), les Soviétiques savent que personne ne consent à céder une marchandise pour le tiers ou pour le quart de ce qu'elle vaut réellement. De là, la frénésie des nationalisations allant jusqu'à l'expropriation du moyen, voir du petit commerce, de la quasi totalité de l'industrie, de l'artisanat et d'une forte fraction de la paysannerie : les particuliers ne pouvant vendre à perte à l'Etat Soviétique, ce sont les Etats satellites eux-mêmes — c'est-à-dire leurs contribuables et leurs consommateurs — qui doivent assurer ces frais !

Des traités de commerce *ad hoc* sont destinés à compléter ce système. Quant à leur forme, ils ressemblent à plus d'un point de vue à ceux conclus par les nazis avec leurs satellites de l'époque, et M. Arthur Karasz, ancien gouverneur de la Banque Nationale de Hongrie, n'a pas tort de mettre cet aspect en relief (2). Cependant en ce qui concerne le fond, ces accords consacrent un asservissement contre nature puisqu'ils extorquent à des pays plus avancés des sommes énormes au profit d'un pays bien moins avancé.

Le *Conseil d'assistance mutuelle économique* (appelé aussi « anti-Plan Marshall ») créé en janvier 1949 et, bien entendu, entièrement dominé par Moscou — où se trouve d'ailleurs son secrétariat permanent — s'assigne pour but de coordonner les économies de l'Est européen, de standardiser la production des Etats membres (c'est-à-dire de l'intégrer à l'économie russe) et de promouvoir une assistance mutuelle par les moyens du commerce, des emprunts, des investissements et des échanges d'expériences. Le Conseil (c'est-à-dire Moscou) envoie dans les différents pays des observateurs et des conseillers, dont les avis d'après le protocole signé doivent être « obligatoirement suivis ». Le protocole stipule enfin la création de compagnies mixtes entre les Etats membres.

De telles sociétés mixtes existent et prolifèrent d'ailleurs depuis plusieurs années, la participation russe étant généralement de 50 % et la direction effective se trouvant entre les mains des

(2) *Courrier de l'Occident*, 15 décembre 1949.

Russes. Elles jouissent d'une complète exonération fiscale et, pratiquement, du droit d'exterritorialité, ce qui souligne leur rôle d'instruments de colonisation et d'exploitation pour le compte de l'U.R.S.S. L'on se croirait ramené d'un siècle en arrière, à l'époque où les puissances européennes imposaient à la Chine sans défense les célèbres « traités inégaux ».

Ce sont ces faits qu'il faut avoir constamment présents à la mémoire pour bien comprendre le sens des statistiques du commerce des Etats satellites avec l'U.R.S.S. Le tableau ci-dessous indique en pourcentages la place que l'U.R.S.S. occupe dans les importations et dans les exportations de chacun des pays énumérés :

Part de l'U.R.S.S. dans le commerce extérieur des satellites

	IMPORTATIONS		EXPORTATIONS	
	1938	1949	1938	1949
	%	%	%	%
<i>Hongrie</i>	0,06	21,8		23,3
<i>Bulgarie</i>	0,9	60,0	0,08	51,0
<i>Tchécoslovaquie</i> ..	1,1	15,7	0,7	16,5
<i>Pologne</i>	0,8	28,9	0,1	17,8
<i>Roumanie</i>	0,6	49,0	0,04	50,0

On remarque tout d'abord l'impressionnant accroissement de la part de l'U.R.S.S. par rapport aux pourcentages insignifiants d'avant-guerre. D'autre part, à l'exception de la Pologne, les pourcentages — en 1949 — relatifs aux importations et aux exportations semblent assez équilibrés ; seule la Pologne paraît recevoir beaucoup plus qu'elle ne donne, et aucun pays ne semble être vraiment exploité, c'est-à-dire fournir plus qu'il ne reçoit. Mais c'est là qu'il convient de ne pas oublier que les prix sont arbitrairement fixés par l'U.R.S.S. dans son propre et exclusif intérêt : prix surélevés pour les marchandises livrées par la Russie, prix surbaissés pour les produits exportés par les satellites. Ce qui veut dire que dans le tableau ci-dessus les chiffres de la colonne des importations sont de beaucoup supérieurs à la réalité, tandis que ceux concernant les exportations ne représentent qu'une fraction des exportations réelles.

Sous l'apparente égalité des chiffres, se dissimule une inégalité réelle, une exploitation des plus féroces et qui se traduit, pour la population des pays satellites, par un abaissement progressif et inexorable de son niveau d'existence.

ACTUALITÉ

L'ESPIONNAGE SOVIÉTIQUE AUX ÉTATS-UNIS

D'Alger Hiss en Klaus Fuchs

A peine les échos de la condamnation d'Alger Hiss s'étaient-ils atténués qu'une nouvelle affaire d'espionnage au profit de Moscou mettait en émoi le public américain et britannique : un savant « atomique », le Dr. Klaus Fuchs, de nationalité anglaise récente par naturalisation, allemand de naissance et d'éducation, communiste par conviction, était arrêté à Londres et inculpé de trahison grâce à la vigilance tardive du F.B.I. américain (Bureau Fédéral d'Investigation).

Fonctionnaire du Département de la Recherche scientifique en Angleterre et employé au laboratoire des travaux atomiques de Harwell, le communiste Fuchs avait été envoyé en mission aux Etats-Unis en 1943, auprès de la délégation du Ministère britannique des fournitures. Il fut ensuite détaché à l'usine d'Oakridge et aux laboratoires de Los Alamos, c'est-à-dire mis à même de recueillir tous renseignements pratiques sur la fabrication des bombes atomiques. Il en fit profi-

ter ses directeurs de conscience moscovites. Il a passé des aveux aussi explicites que possible.

Ce Fuchs avait quitté l'Allemagne en 1933, fuyant le nazisme, et acquis la naturalisation britannique en 1943, alors que son appartenance au mouvement communiste n'était pas difficile à repérer. La négligence des services policiers du Royaume-Uni est donc sans excuse et l'on comprend l'indignation qui s'est donnée libre cours en Amérique, après tant de précautions prises autour des laboratoires et usines atomiques, tant d'argent dépensé en vain pour garder les secrets essentiels de la défense occidentale. Mais cette indignation eût été mieux fondée si l'affaire Alger Hiss et consorts n'avait montré, pour ainsi dire la veille, que les secrets diplomatiques n'étaient pas mieux gardés à Washington que les secrets atomiques au « brain trust » de Los Alamos (New Mexico).

Si l'on songe que l'état des choses, sous ce rapport, semble encore pire en France où la Commission atomique et le Centre national de la Recherche scientifique sont sous la coupe des communistes, il est superflu de supputer les progrès éventuels des techniciens soviétiques en matière d'explosifs *up to date*. Il faut que l'inefficacité du régime stalinien soit bien grande pour que l'U.R.S.S. reste en retard perpétuel sur l'Occident quand, de tous côtés, ses agents lui procurent les résultats du travail et de l'expérience des autres.

La presse quotidienne ne peut observer sur l'affaire Fuchs le silence dont elle a entouré l'affaire Hiss, et ses informations dispensent le B.E.I.P.I. de comptes rendus détaillés. Mais il ne sera pas inutile de revenir aux suites de la condamnation de Hiss aux Etats-Unis.

M. Acheson et l'Évangile

M. Acheson, par ses propos sur Hiss condamné et sa référence à l'Évangile selon Matthieu, a donné l'impression très nette de ne pas vouloir démentir de sa confiance en un ami et collaborateur convaincu d'intelligence avec l'ennemi. D'où les commentaires sévères de nombreux sénateurs et députés, la plupart du camp républicain. On s'est ensuite demandé ce que le Secrétaire d'Etat avait voulu dire exactement. Les journalistes, toujours à la page, ont confondu le Sermon sur la Montagne et les paroles prononcées sur le Mont des Oliviers... Or, sans entrer dans l'exégèse évangélique, il doit être permis d'observer que ladite Montagne est censée se trouver en Galilée tandis que ledit Mont est en Judée. A quel chapitre fallait-il se reporter ?

Au chapitre XXV, ont fini par conclure le *Times* et le *Herald* de New York, mais sans trop oser citer les versets. Et pour cause, car le parallèle entre le passage final de ce chapitre (cf. versets

31 à 46) et le cas d'Alger Hiss est plutôt tiré par les cheveux. Toujours est-il que l'allusion de M. Acheson a été interprétée non comme un geste de charité chrétienne envers un déchu pitoyable mais comme un acte de solidarité politique couvrant un membre du même clan gouvernemental. Zéloteurs et adversaires du New Deal devaient se heurter violemment à cette occasion. Heureusement pour M. Acheson et les New Dealers, le problème de la bombe H a surgi juste à temps pour détourner l'attention.

Une liste de 57 noms

M. Truman, plus prudent que son collaborateur, s'abstint de tout commentaire : son fameux « hareng rouge » lui était resté dans la gorge. M. Chambers, interviewé par le *Herald Tribune*, se déclara prêt au test de « détecteur de mensonge » pour dissiper de nouvelles rumeurs répandues sur son compte, lui prêtant des relations « particulières » avec Hiss. Le sénateur Joseph McCarthy (républicain), du Wisconsin, affirma : « J'ai sous la main une liste de 57 noms indiqués au Secrétaire d'Etat comme membres du parti communiste et qui, néanmoins, travaillent encore au State Department dont ils modèlent la politique » (12 février). M. Peurifoy, adjoint de M. Acheson, le mit au défi de publier les noms. On attend la suite. (1).

Le *Herald Tribune*, dont la partialité en faveur de Hiss était évidente tout au long des deux procès, à travers ses comptes rendus très tendancieux, s'est incliné devant le verdict (éditorial intitulé *Coupable*, le 26 janvier). A noter que la signature R. Werner a disparu depuis plusieurs mois de ce journal (voir *B.E.I.P.I.*, n° 6, p. 5). Le *Figaro*, qui n'avait pas renseigné ses lecteurs sur cette affaire retentissante qui dure depuis août 1948, a rendu compte de la conclusion du deuxième procès dans l'esprit de la presse bolchévisante américaine, sympathique envers Hiss, hostile à Chambers (23 janvier), usant contre ce dernier des arguments les moins valables (voir *B.E.I.P.I.*, n° 19, p. 5). Le même journal (30 janvier), a publié un commentaire de son « bureau de New-York » dont les événements ultérieurs ont déjà fait justice.

La confusion persiste donc autour des agissements communistes dans les « sphères supérieures », tant aux Etats-Unis qu'en France, et les agents de Moscou sont loin d'avoir épuisé les possibilités qu'une telle situation leur offre. On se demande quel scandale paraîtra assez scandaleux pour motiver des mesures de défense active contre un mal sans précédent qui appelle une prophylaxie sans précédent.

(1) Depuis, M. Acheson a ajouté son démenti au défi de M. Peurifoy (22 février).

L'affaire Coplou-Goubitchev

La diversité des entreprises d'espionnage soviétique est illustrée sur divers plans par d'autres affaires dont la presse ne parle guère, en France. Ainsi l'arrestation à New-York de Valentin Goubitchev, ingénieur russe, membre du personnel soviétique auprès de l'O.N.U., et de Miss Judith Coplou, fonctionnaire américaine au Ministère de la Justice, le 4 mars 1949, et les poursuites engagées contre tous deux.

Miss Coplou, filée plusieurs fois par les agents du F.B.I. alors qu'elle avait rendez-vous avec Goubitchev, fut arrêtée dans la rue en même temps que son amant et l'on saisit dans son sac

à main des documents du Ministère de la Justice, des notes relatives aux géophones et aux compteurs Gieger (appareils utilisés dans les travaux atomiques). Elle a été jugée à Washington et condamnée, alors que la procédure devient plus compliquée en ce qui concerne Goubitchev, sujet soviétique et protégé par son ambassade, laquelle a vainement invoqué l'immunité diplomatique mais gagne ainsi du temps. L'affaire Goubitchev doit passer ces jours-ci devant le tribunal à New-York, après plusieurs remises, et Miss Coplou verra son sort remis en question par ce deuxième procès où elle ne doit figurer que comme témoin

mais dont l'issue influera nécessairement sur son appel.

En effet, le F.B.I. a saisi sur Miss Coplon les papiers qui ont servi de preuves, mais rien n'a été trouvé sur ni chez Goubitchev à qui les papiers n'étaient pas encore transmis. C'est le manège des deux complices, leurs façons anormales de se rencontrer, leurs signaux, etc, qui servent d'arguments à l'accusation. L'absence de preuves matérielles peut faire acquitter Goubitchev dans un pays où la loi et les formes protègent fortement l'inculpé... s'il a d'assez larges ressources financières pour sa défense (ce qui est précisément le cas). Et si Goubitchev se tire d'affaire, Miss Coplon voit augmenter ses chances de salut en appel.

De plus, l'affaire se complique en raison des procédés employés par le F.B.I. pour prendre les coupables sur le fait : surveillance des lignes téléphoniques, piège tendu à Miss Coplon, etc, bref trucs policiers banals mais que le tribunal peut ne pas admettre, ce qui amoindrirait la démonstration du procureur et faciliterait la défense. Le système de disculpation de Miss Coplon consiste

à prétendre que les documents devaient servir à des études en vue d'un examen administratif, que les notes étaient destinées à la rédaction futur d'un roman, que les renseignements sur les géophones et les appareils Gieger ne sont pas réellement des secrets militaires, enfin que la demoiselle était amoureuse du Russe et qu'elle se fâcha tout rouge en apprenant que celui-ci avait femme et enfant. Tout cela ne tient pas debout et le tribunal de Washington en a jugé ainsi.

Mais les U.S.A. ne sont pas l'U.R.S.S., les coupables y jouissent de garanties de justice que Staline refuse aux innocents, et la loi y prévoit un ensemble de conditions et de procédures qui, exploité à fond par des avocats retors et bien payés, ne laisse pas préjuger le dénouement d'une belle histoire. Les gens expéditifs du M.V.D. soviétique, à la fois policiers, juges et bourreaux, doivent bien rire des « chichis » de l'appareil justicier en Amérique. Mais les communistes et leurs espions feront tant et si bien que le Congrès finira peut-être par voter de rigoureuses lois d'exception adaptées aux circonstances et au genre d'ennemis auquel il s'agit de faire face.

É T U D E

L'histoire mouvementée du Parti Communiste Norvégien

Le P.C.N. fut fondé en 1923, mais l'histoire du communisme en Norvège remonte à 1918, quand l'aile radicale prit le pouvoir dans le Parti Ouvrier Norvégien (Det Norske Arbeiderparti) et la C.G.T. norvégienne. Cette aile préconisait le rapprochement avec la Russie communiste et le recours à l'action directe de masse en dehors de la politique parlementaire. En 1919, le Norske Arbeiderparti se rattacha sous certaines réserves, au Komintern, et la C.G.T. norvégienne était représentée au premier congrès de l'Internationale Syndicale Rouge en 1921. Quand le Komintern commença à exiger des partis nationaux une soumission de plus en plus totale, il y eut des difficultés au sein du Norske Arbeiderparti. En 1921, une fraction en sortit et fonda le Parti Ouvrier Social-Démocrate Norvégien, ce qui n'empêcha pas le Comité Central du Norske Arbeiderparti, en 1922, de quitter le Komintern. D'autres organes du Parti se soulevèrent contre cette décision, mais en novembre 1923 un congrès extraordinaire la ratifia par 169 voix contre 103.

Les crises de 1923 à 1930

Cette minorité quitta alors le parti et fonda le P.C.N. affilié au Komintern. Son premier Président fut Sverre Ståstad avec Halvard Olsen comme vice-président, Peder Furubotn comme secrétaire. Le rédacteur en chef du quotidien *Norges Kommunistblad* était Olav Scheflo. Le parti joua un rôle considérable dans la grève « illégale » de l'industrie du fer en 1923-1924 et les luttes syndicales consécutives. A cette occasion, le parti connut ses premières luttes intérieures, à la suite desquelles Halvard Olsen fut exclu. Aux élections au Storting, en 1924, le parti essuya une défaite : tandis qu'à sa fondation 13 des 29 représentants du Norske Arbeiderparti l'avaient suivi, il n'obtint que 6 mandats.

Au 2^e Congrès du parti, Furubotn fut élu président, Elias Volan, vice-président, Chr. Hilt, secrétaire. En 1926, des négociations eurent lieu entre les différents partis ouvriers pour la création d'un parti unitaire, un « Labour Party Norvégien », à l'issue desquelles le Parti Ouvrier Unitaire Norvégien (Norges Forenere Arbeiderparti) fut créé. Certains communistes de l'aile droite, entre autres Støstad, y adhérèrent, mais le parti lui-même n'y entra pas. Il établit seulement une collaboration avec deux autres groupes de gauche qui n'y étaient pas entrés non plus, Mot Dag (Vers le jour) et Arbeideropposisjon (L'Opposition Ouvrière), collaboration à laquelle devait mettre fin une résolution du 3^e Congrès du Parti en 1930. Cependant les luttes intérieures dans le Parti continuèrent et en 1927 Scheflo quitta le Parti avec de nombreux adhérents. Aux élections de 1927 le Parti n'obtint que 3 représentants. Deux d'entre eux passèrent ensuite au Parti Ouvrier Norvégien non communiste. En 1930, le P.C. n'eut donc qu'un seul député, et son journal, qui entre temps avait changé maintes fois de rédacteur en chef et qui maintenant s'appelait *Arbeideren*, cessa de paraître en quotidien. Le Komintern ayant accusé la direction de parti d'être responsable de cette défaite par « sa politique et ses méthodes de travail abstraites et sectaires », celle-ci démissionna et s'en alla en U.R.S.S. Elle céda la place à Henry W. Kristiansen (président) et Erling Bendtzen (rédacteur de l'*Arbeideren*).

De 1930 à la guerre

Aux élections de 1933, le parti resta sans mandat au Storting. Le congrès de 1934 dénonça, « l'isolement du parti des masses ouvrières » et sa « tactique opportuniste » comme causes principales de sa faiblesse. Egede-Wissen fut élu président et Emil Løvlien secrétaire, tandis que Kris-

tiansen devint rédacteur en chef de l'*Arbeideren*.

En 1936, le Parti alla aux élections en faisant des listes communes avec le Norske Arbeiderparti, (Parti Ouvrier Norvégien). Il n'eut aucun élu. Il n'eut pas plus de quelques milliers de voix.

Le P.C. Norvégien pendant la guerre

Quand la guerre éclata, le parti adopta une tactique identique à celle des autres P.C. du monde, en accusant l'Angleterre et la France de visées impérialistes. Il prit le parti de l'U.R.S.S. lors de la guerre contre la Finlande, tandis que le Norske Arbeiderparti se rangea avec cette dernière.

Quand en avril 1940, les troupes anglaises et françaises occupèrent momentanément le pays, la presse communiste exhorta les Norvégiens, à se rendre aux Allemands.

Le journal du parti, *Arbeidet*, continua à paraître durant toute la première année de l'occupation et ne manqua pas une occasion d'attaquer les « capitalistes anglais et français » et le gouvernement royal réfugié à Londres. Il réclama l'abdication du Roi et la création d'un gouvernement contrôlé par l'Allemagne, écrivant par exemple :

« Si le Roi ne veut se retirer, le peuple doit le détronner » (9-6-40). « Le peuple norvégien devra prendre en mains sa propre destinée, ainsi que celle du pays : détronner le Roi et destituer le gouvernement » (12-6-40). En même temps la presse communiste attaquait les francs-tireurs de la Résistance, qu'elle appelait des ennemis du peuple norvégien.

A l'automne 1940 le P.C. fut pourtant interdit par les Allemands, ainsi que les autres partis.

Après l'invasion de l'U.R.S.S. par les Allemands, le Parti Communiste, encore une fois comme dans tous les autres pays du monde, changea de tactique. Mais il lui fallut six mois pour publier sa première déclaration nationale.

C'est en effet le 31 décembre 1941 que le Comité Central du Parti Communiste Norvégien (devenu clandestin) approuva un projet de résolution présenté par P. Furubotn, qui devint plus tard chef du parti et est actuellement une des victimes de l'épuration dont il sera question à la fin de cet article.

« Le Comité Central souligne que l'idée fondamentale de tout notre travail actuel doit viser à la création d'une seule volonté, d'une ferme décision du peuple norvégien... de mener la guerre d'une façon si ferme, si vigoureuse, semblable à de l'acier trempé, que l'effet de la terreur hitlérienne se retournera contre ses auteurs et que la Norvège triomphera dans cette grande et juste guerre de Libération. »

L'analyse de l'activité politique du parti communiste, fait ressortir que durant les trois dernières années de l'occupation, il a fait tout ce qu'il pouvait pour mobiliser les masses du peuple norvégien contre les Allemands, mais UNIQUEMENT dans le but d'aider les Russes et surtout pour prendre des positions favorables à l'extension de son activité après la guerre. Les communistes deviennent les éléments les plus actifs au sein des « forces norvégiennes de l'intérieur ». Ils préconisent constamment la nécessité d'une politique active contre l'occupant : actes de sabotage, stocks d'armes et de munitions, établissement d'un tribunal « populaire » clandestin pour juger immédiatement les collaborateurs.

Cette activité « nationale » qui attira au Parti beaucoup de jeunes ne fut qu'un habile camouflage de buts poursuivis par le parti. Ceci ressort clairement d'une circulaire secrète envoyée le 15 avril 1942 par Furubotn aux dirigeants et

responsables. Il n'essayait même pas de cacher que le but de la politique du parti allait beaucoup plus loin qu'une libération pure et simple du pays.

« La politique qui découle de la situation actuelle est recouverte par des mots d'ordre nationaux. Son point de départ est dans le fait qu'il est dans l'intérêt de la classe des travailleurs norvégiens, qu'elle conclue une alliance provisoire avec la bourgeoisie de son pays pour résoudre les problèmes posés par la guerre... En même temps que la classe ouvrière européenne conclue avec la bourgeoisie une alliance temporaire, qui a pour but immédiat de détruire jusqu'au dernier homme tous les Allemands qui occupent notre pays, la classe ouvrière refuse catégoriquement, sans compromis possible et par principe, de défendre la politique de classe réactionnaire de la bourgeoisie. La collaboration temporaire de la classe ouvrière avec la bourgeoisie ne doit jamais avoir pour résultat l'abandon du principe de lutte des classes, c'est-à-dire que cette collaboration ne doit jamais se développer dans le sens d'une collaboration réformiste. »

Dans la même lettre Furubotn préconise la formation de cellules communistes dans toutes les organisations clandestines ainsi que parmi les intellectuels, les femmes, les jeunes, etc.

En ce qui concerne « l'alliance temporaire avec la bourgeoisie », certains rappellent que le bruit circulait en Norvège, à cette époque, que les arrestations par la Gestapo de certains dirigeants, étaient l'œuvre des communistes. Cette affaire ne fut d'ailleurs jamais tirée au clair.

En décembre 1944, pendant que le pays était encore occupé par les Allemands, le leader du parti conservateur qui se trouvait à ce moment à l'étranger, prononça un discours dans lequel il préconisa l'union nationale. Quand ce discours fut connu en Norvège, le Comité Central du Parti Communiste vota une résolution condamnant cette attitude qui, d'après eux, ne visait qu'à la défense des collaborateurs. Ils profitèrent en outre de l'occasion pour entamer une campagne de calomnie contre le chef de la Résistance, M. Paal Berg, Président de la Cour Suprême.

A leur point de vue, les communistes avaient vu juste, car c'est P. Berg qui ordonna, quelques semaines après la libération du pays, la dissolution des forces armées de la Résistance. Cette opération se déroula dans le calme et les armes furent remises aux autorités militaires. Il est naturellement impossible de savoir quelle quantité fut conservée par les communistes.

L'apogée du communisme en Norvège

Le prestige communiste fut à son maximum quelques mois après la libération, lors des élections générales au Storting (automne 1945) où il obtint 176.533 voix (11 sièges sur 150).

Le Parti Socialiste ayant obtenu la majorité absolue, un gouvernement sans participation communiste put être formé. Le Front Populaire si favorable aux P.C. fut ainsi évité. Il faut toutefois constater que le nombre de voix recueilli par les communistes était de trente fois supérieur à celui d'avant-guerre.

Ne pouvant pas entrer au gouvernement d'une façon légale, les communistes changèrent de tactique. Ils s'efforcèrent de pénétrer dans de larges couches de la population. Les jeunes furent l'objet d'une attention spéciale. Ce travail a été couronné d'un certain succès, pour ce qui touche les organisations de combat. Des sections de jeunes furent créées un peu partout et jouissent dans certaines localités — du Nord surtout — d'une influence réelle parmi la population.

Syndicats et presse

Une grande activité est déployée par les communistes au sein des syndicats, mais sans grand succès, car ils ne sont pas parvenus à y occuper des postes de commandes. Ils organisent néanmoins de temps en temps des grèves locales, sans grande envergure, mais qui leur servent pour mettre au point leur appareil, expérimenter des tactiques nouvelles etc...

Le Parti Communiste édite un journal quotidien — *Friheten* (Liberté) — qui à un certain moment tirait à 50.000 exemplaires. Ce chiffre a diminué ces derniers temps. Il est à signaler que le nom du journal a été changé après la libération. L'ancien nom *Arbeidet* a laissé trop de souvenirs de son attitude pro-allemande de 1939 à 1941. Le journal est de format réduit, mal rédigé et est loin d'avoir l'allure d'un grand quotidien.

Une revue mensuelle *Var Vei* (Notre Chemin) qui est également éditée par le parti consiste surtout en variations sur des thèmes tirés des revues soviétiques.

Organisations de combat

Quelques temps après le désarmement des organisations de résistance, le gouvernement procéda à la création d'une organisation para-militaire sous le nom de « *Défense des Foyers en cas de guerre* ». Tous les citoyens norvégiens sont appelés à y adhérer, mais avant leur inscription définitive, leur candidature doit être approuvée par des comités municipaux, afin d'empêcher l'adhésion des anciens membres du parti fasciste *National Samling*. Rien n'interdit aux communistes de faire partie de cette organisation, dont les membres sont soumis à une instruction militaire et reçoivent des armes qu'ils gardent à domicile. Ce n'est un secret pour personne que les communistes ont largement profité de cette occasion pour former des cadres d'une organisation de combat.

Cette instruction individuelle ne suffisait cependant pas aux dirigeants communistes et ils organisèrent durant l'été 1948 et 1949 de véritables manœuvres dans les hauts plateaux près de la vallée de Valdres. 6.000 jeunes gens y prirent part. On y constata également la présence de membres du parti communiste danois qui jouaient le rôle d'attachés militaires d'une puissance amie et alliée. Le Ministre de la justice ayant eu vent de cette affaire, une enquête policière est actuellement en cours. Les autorités se refusent cependant à tout commentaire et ont même demandé à la presse d'observer la plus stricte discrétion.

L'évolution du P.C. de 1947 à 1949

Les élections communales du 20 octobre 1947 furent attendues avec impatience par tous les partis politiques, car elles devaient donner idée des changements intervenus dans la situation politique du pays. Les communistes réussirent dans l'ensemble à garder leurs positions. En effet, le nombre de voix communistes n'est tombé que de 146.590 (élections communales de 1945) à 143.305.

Des changements eurent lieu dans la direction du parti. Le chef du parti Furubotn donna sa démission et fut remplacé par Løvlien, leader parlementaire. Ceci n'empêcha pas Furubotn de rester le chef réel du parti et c'est lui qui organisa les détachements para-militaires du parti. C'est peut-être à cause de cette activité, qu'il jugea plus prudent de ne plus jouer de rôle officiel dans le parti. En cas de découverte de ces préparatifs de guerre civile, le parti pourrait beaucoup plus facilement désavouer un simple membre qu'un dirigeant.

Les élections législatives de l'automne 1949 furent un désastre complet pour le parti communiste. Aucun de ses représentants ne fut élu. Cependant au point de vue doctrinaire le parti n'avait rien à se reprocher, car la campagne électorale fut conduite selon la ligne imposée de Moscou. Ce n'est donc pas seulement le parti communiste norvégien qui subit un échec mais bien toute la politique scandinave de l'U.R.S.S. Les épurations et le régime des démocraties populaires firent une très grande impression sur les électeurs norvégiens.

Mais la défaite des communistes était moins totale qu'il paraît. En effet, le nombre de leurs voix était 101.611. C'est seulement leur éparpillement qui empêcha le parti d'être représenté au Parlement. En comparant ce chiffre avec les résultats des élections Municipales de 47 on constate une diminution de 30 % environ, mais le fait reste que le parti peut toujours compter sur 100.000 partisans convaincus du système communiste, proportion importante pour un pays de 3.000.000 d'habitants seulement. La question qui intéresse maintenant les milieux politiques norvégiens est celle de savoir combien parmi ces 100.000 suivront le parti jusqu'au bout.

Il est généralement admis que la perte de voix est surtout le fait de « vieux » mais que très peu d'électeurs « jeunes » ont fait défection. Le parti n'aurait donc perdu que des éléments qui ne lui seraient d'aucune utilité en cas de crise. On admet que des 100.000 restés fidèles, la moitié est constituée par les femmes (estimation plutôt optimiste) et que des 50.000 restants une quinzaine de mille est représentée par des hommes qui auront peur au dernier moment. Il reste donc 30 à 35.000 hommes prêts à tout. On peut noter à ce propos que le nombre des adhérents en 1947, était à peu près égal à ce chiffre.

Combien de ces 30 à 35.000 hommes ont pu recevoir une instruction militaire ? On sait que le nombre de résistants armés s'élevait au moment de la capitulation allemande à 40.000. Etant donné que les communistes jouaient dans ces organisations un rôle très important, on peut évaluer le nombre de communistes parmi les résistants armés à 10-12.000 hommes. Il faut y ajouter les jeunes communistes qui ont suivi les « cours » de Furubotn. A juger d'après le chiffre de participants aux dernières « manœuvres » dans les régions de Valdres et Gudbrandsalen, il peut s'agir de 8.000 à 10.000, auxquels il faut ajouter le nombre incontrôlable de communistes qui se sont infiltrés dans la *Hjemmevernet* (Défense des Foyers).

La presse norvégienne mène actuellement une propagande très active pour l'épuration de cette organisation et attire spécialement l'attention des lecteurs sur les nombreux cas de vol d'armes et de munitions dans les dépôts militaires, qui ont eu lieu pendant les dernières années. Ces vols ont été commis de telle façon qu'il est clair qu'il ne peut s'agir que d'experts en la matière. Des enquêtes de police sont actuellement en cours.

La dernière crise du P.C.

La défaite communiste aux dernières élections fut suivie par une épuration au sein du parti.

Le 20 octobre 1949, quelques jours à peine après la publication des résultats définitifs des élections, eut lieu à Oslo une réunion de militants du parti, durant laquelle un des dirigeants du Parti, Johan Strand Johansen, prononça une violente attaque contre le « *centre clandestin Tittiste* », existant au sein du parti et dirigé par Furubotn. La suite des débats fut remise à huitaine. Mais les choses n'allaient pas aussi vite

que l'aurait désiré le groupe de Strand Johansen, qui visiblement ne voulait pas laisser une semaine sans rien faire. Il convoqua donc une des organisations du parti — l'Union des peintres, et lui fit voter une résolution demandant l'exclusion immédiate des membres du « centre Titiste ». Muni de cette résolution et soutenu par un groupe de jeunes communistes, il se présenta au bureau du Parti et demanda aux « indésirables » de quitter immédiatement les locaux en leur faisant comprendre que la force serait employée en cas de résistance de leur part. La même scène se reproduisit à la rédaction du journal *Friheten* et au siège de l'Union de la jeunesse.

Entre temps pour donner un semblant de légalité à cette action, on persuada le vice-président du parti — Roald Halvorsen — un des amis de Furubotn de donner sa démission.

Une décision fut ensuite prise par le Comité Central, qui excluait du parti l'ancien président Peder Furubotn, le vice-président actuel déjà cité, Roald Halvorsen, le rédacteur de la revue *Var Tid*, Haavard Langseth, le spécialiste des questions syndicales Egil Berg, la responsable des organisations féminines Ingeborg Bakken, le chef de la maison d'édition *Ny Dag* Tom Rönnow et Adelstein Haugen.

Les dirigeants actuels du parti sont : Emil Lövlien, président du parti et ex-leader communiste au Parlement ; Jørgen Vogt, rédacteur du *Friheten* ; Arne Pettersen, Strand Johansen, Asmund Beckholt, Bagmar Haugseth, Kittil Berg, Dr. Ole Fossen et Rolf Ruud. Tous à l'exception de Lövlien sont des dirigeants de seconde zone qui n'ont jamais joué de rôle important.

Cette affaire ne s'est pas en tout cas terminée là, car plusieurs fédérations du parti, dont celles de Bergen et de Kristiansund, qui comptent parmi les plus importantes, ont réservé leur jugement et réclament la convocation d'un congrès qui doit juger l'affaire en dernière instance. Furubotn étant très populaire parmi beaucoup de membres du parti, il n'est pas certains que ses adversaires l'emporteront.

Le groupe de Peder Furubotn, loin de s'avouer vaincu, constitua son propre comité central, qui adressa le 1^{er} décembre une lettre circulaire aux organisations locales du parti en leur donnant son interprétation des faits et en leur demandant de rompre tout contact avec le groupe Löv-

lien. On peut donc dire que le parti est définitivement scindé en deux, chaque fraction accusant l'autre des pires crimes. Il est intéressant de constater que l'argument principal des deux côtés semble être que les adversaires sont des agents des impérialistes, et comme tels ont saboté les élections législatives.

Pour donner une base légale à son activité, Furubotn convoqua la Direction Nationale du P.C., qui se rassembla à Oslo les 10, 11 et 12 décembre, plus de la moitié des membres répondit à l'appel.

Il fut décidé d'élire une commission qui reçut le mandat suivant :

1°) Entrer en relation avec le camarade Lövlien, pour normaliser la vie du parti ;

2°) Entrer en relation avec les autres partis frères et leur soumettre un exposé détaillé de la situation au sein du P.C. norvégien ;

3°) Examiner la question des poursuites judiciaires que l'on pourrait tenter comme suite aux accusations criminelles portées contre certains camarades.

En attendant, l'appareil administratif du parti reste entre les mains du groupe Lövlien, qui cependant voit son influence diminuer. La Fédération de Telemark mit simplement dehors les délégués du centre et la Fédération de Bergen est en pleine décomposition, à tel point que le quotidien du parti a cessé de paraître.

Pourtant, lors du Congrès des P.C. scandinaves réunis à Göteborg les 17 et 18 décembre dernier, le groupe Lövlien — Strand Johansen représentait la Norvège. La délégation danoise affirma sa solidarité avec lui et demanda qu'un prochain Congrès puisse liquider le groupe « titiste » de Furubotn.

Les choses en sont là, et Moscou demeure très réservé. On peut se demander pourquoi le Kremlin n'a pas pris officiellement position, alors que d'ordinaire les Russes indiquent promptement leurs préférences. Le fait que le P.C. norvégien n'adhère pas au Kominform (par tactique) rend peut-être plus incommode une prise de position de Moscou. Elle ne saurait pourtant tarder.

Aux dernières nouvelles il semble que la casure entre les deux groupes hostiles soit irrémédiable. En effet, à l'issue de son congrès extraordinaire, le parti communiste norvégien a décidé, à l'unanimité, de maintenir les exclusions prononcées contre Peder Furubotn, et vingt et un militants pour titisme.

DOCUMENT

En prison pour retard

« Depuis un an et demi que je vis aux E.U. j'ai été obligée des centaines de fois d'expliquer les raisons pour lesquelles j'avais fui la Russie soviétique.

« Les questions posées étaient toujours nombreuses, les réactions de mes interlocuteurs souvent différentes. Les uns restaient sceptiques d'autres me croyaient sur parole, mais il est un fait dans mes récits que jamais personne ne veut ou ne peut admettre, tellement il paraît monstrueux. Je veux parler de la loi soviétique sur les retards. Les gens considèrent comme impensable qu'il puisse y avoir un pays dans lequel le retard est puni par la loi. Aller en prison parce que l'on est arrivé en retard au travail ! « Mais ils sont fous », me répond-on. Et comment expliquer que cette folie même en Russie soviétique est

systematique ? Oui, en U.R.S.S. la peur du retard est panique. Elle est justifiée car le retard peut devenir tragique. Pour illustrer cette peur voici quelques cas authentiques :

« Un de mes voisins arriva un jour en retard d'une heure au travail. La raison ? Sa femme était tombée paralysée et il lui avait fallu aller quérir un docteur. Tous les voisins témoignèrent au procès. Le tribunal admit les faits et... condamna le malheureux à une peine de prison « attendu que l'accusé avait un fils de 12 ans qui aurait parfaitement pu aller chercher un médecin et que lui devrait se soucier un peu plus des intérêts de l'Etat que de la santé de sa femme. » L'homme partit en prison laissant sa femme sous la surveillance de son fils qui allait à l'école jusqu'à 5 heures du soir. La femme est morte.

« Cas n° 2 : une de mes amies, institutrice, après 22 ans de service arriva un jour en retard à l'école parce que le tramway qu'elle avait pris était resté en panne. « La loi ne prévoyant pas les pannes de tramway » : 6 semaines de prison et perte de tous ses droits à la pension ! La pauvre devait prendre sa retraite 3 ans plus tard.

« Cas n° 3 : une veuve. Sa petite fille est partie à l'école quand brusquement il se met à pleuvoir. La mère décide de passer à l'école (avant de se rendre à son travail) pour déposer un manteau. Retard au travail. Tribunal. Prison. L'enfant à l'Assistance.

« Cas n° 4 : un jeune interne dans un hôpital rentre de vacances. Le train a 6 heures de retard, le jeune homme en a 2 à son travail. Condamné « attendu qu'il aurait du savoir que les trains ont souvent du retard et aurait donc pu prendre un train la veille ».

« Cas n° 5 : un ingénieur travaillant dans une usine métallurgique s'aperçoit à son réveil que sa montre est arrêtée. Il bondit, se précipite dans la rue et court comme un fou jusqu'à l'usine située à trois kilomètres de chez lui. Il arrive juste au moment où les portes étaient refermées. Il passe et s'écroule évanoui. On l'emporte à l'infirmerie, on le soigne, il perd plusieurs heures de travail. Mais tout est en ordre... il n'est pas arrivé en retard.

« Je ne connais qu'un cas de retard où l'accusé fut acquitté. La chose vaut donc la peine d'être contée. C'était au mois de juillet 1941, un mois après le début de la guerre. La salle du tribunal était pleine à craquer, tellement tout le monde était intéressé par le cas qui allait être jugé. Sur le banc des accusés, un vieillard, mécanicien de profession. Quelques mois auparavant ce vieillard avait reçu lors d'une cérémonie au

Kremlin une décoration « pour 50 années de bons et loyaux services dans les chemins de fer. « Quelle est la raison du retard ? » demande le président du tribunal. « J'ai bu et ne me suis pas réveillé », répond tranquillement le vieux mécanicien. Pourquoi il a bu ? Parce que la veille on a mobilisé son neuvième fils. Les huit autres furent appelés sous les drapeaux dès le premier jour de la guerre. Le tribunal se retire pour délibérer. Quelques instants plus tard on annonce au public qu'il ferait mieux de se retirer car les délibérations peuvent durer longtemps. Personne ne bouge. Au bout d'une heure on voit le président quitter le palais de justice avec son portefeuille sous le bras... deux heures plus tard il revient et le tribunal rentre dans la salle pour rendre son verdict : acquittement, mais avec admonestation. On apprend bientôt que le président est allé téléphoner... au Kremlin ! Et le Kremlin a autorisé le tribunal à trancher ce cas difficile.

« Oui, on peut dire que la peur d'arriver en retard est la préoccupation dominante de tout travailleur russe. Les autorités ont décidé une fois pour toute qu'une panne des moyens de transport n'était pas une excuse valable. Les gens ne comptent donc que sur leurs jambes et calculent de façon à pouvoir arriver à l'heure même à pied. Le matin, dans n'importe quelle ville de Russie l'on peut voir courir des fous. Des mères laissent leur enfant malade, seul à la maison... de peur d'arriver en retard ! Aucune loi n'est appliquée avec une plus grande sévérité que celle sur les retards. Comment expliquer à un occidental normal qu'une telle chose existe ? Qu'une telle chose est possible ? »

(D'après le Courrier Socialiste du 30-12-1949)

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

HONGRIE

La russification

Lorsque Mathias Rakosi revint dans son pays après la guerre, il s'empressa de souligner dans chacun de ses discours, combien le Kremlin avait à cœur de « garder la Hongrie bien Hongroise ».

Depuis les choses ont changé. La russification des esprits débuta avec l'enseignement du russe dans les écoles. Ces cours, de facultatifs, devinrent bientôt obligatoires, et les journaux hongrois notent aujourd'hui comme un succès le fait que le nombre des étudiants inscrits au cours de russe est passé en 1948 de 9.000 à 200.000 en 1949.

Les journaux hongrois eux-mêmes sont pleins de nouvelles soviétiques. Par exemple dans le n° du 21 décembre 1949 du Szabad Nep on ne trouve que trois articles qui ne traitent ni de l'U.R.S.S. ni du communisme en Hongrie.

Quant à la radio on se fera une idée du traitement qu'elle impose aux auditeurs, soumis à un véritable « forcing », par cette citation du programme d'une seule journée :

- 1°) Musique du bon voisinage (disques soviétiques) ;
- 2°) Stoitianov « Ce que nous avons vu dans l'Union Soviétique » ;
- 3°) Journal parlé du village ;

- 4°) Dimanche après-midi dans la DFOSZ (Association Communiste des Etudiants) ;
- 5°) Un quart d'heure de Marxisme-Léninisme ;
- 6°) Chœurs. Cours de langue russe ;
- 7°) Pièce de théâtre : « Tamara Vostrikova et sa Brigade » ;
- 8°) Pièces pour piano de compositeurs russes ;
- 9°) Pièce pour la radio par Karbouskaïa « Le koulak démasqué » ;
- 10°) Les villes chantantes : De Saint-Petersbourg à Leningrad ;
- 11°) La route du mouvement communiste ;
- 12°) Les luttes de la jeunesse léniniste ;
- 13°) Extraits des œuvres de Hatschoutoriana.

Le programme du Théâtre National Hongrois offre un exemple identique. 7 nouveaux auteurs seront joués cette saison. Ils s'appellent : Katajev, Tschpajev, Suchovickaja, Ljadov, Lorsakov, Arkadij et Prevencev. Ces consonnances laissent peu de doute sur leurs origines.

En librairie, le plus gros succès de l'année est allé naturellement aux deux premiers volumes des œuvres complètes de Staline. Le 1^{er} volume fut tiré à 50.000 exemplaires suivis bientôt d'une seconde édition de 25.000. Les premiers volumes furent distribués aux meilleurs stakhanovistes des usines Csepel.

Guerre contre les koulaks

Le discours de Mathias Rakosi que nous avons déjà signalé dans notre numéro précédent semble avoir été le point de départ d'une lutte acharnée contre les koulaks. Le procès contre les koulaks qui avaient tué le secrétaire du P.C. dans leur village, est une des étapes de cette lutte. Nous donnons par ailleurs un compte-rendu de ce procès publié par le *Szabad Nep* (Peuple Libre), organe du P.C. dans son numéro du 3 février. A ce compte-rendu le *Szabad Nep* ajoute le commentaire suivant :

« Ils étaient deux propriétaires qui possédaient entre 35 et 140 arpents, et c'est en eux que Tito avait confiance. Ils souhaitaient le retour des temps où les travailleurs étaient à la merci des propriétaires et des koulaks qui les malmenaient. Tito s'est adressé à eux en pleine confiance. Ils ont en commun la haine contre le peuple, contre le socialisme ».

Le *Szabad Nep* du 27 janvier commente longuement la conférence des coopératives agricoles, en soulignant que la voie des coopératives est la seule juste. Le 1^{er} paragraphe des décisions prises spécifie :

« L'agriculture communautaire est partout en avance sur l'agriculture individuelle, et c'est pourquoi maintenant, les paysans propriétaires des terres adhèrent aussi aux coopératives tout comme les travailleurs agricoles qui ne possèdent rien. Nos délégués paysans ont pu se convaincre de leurs propres yeux au cours du voyage d'études qu'ils ont fait en Russie Soviétique, du succès extraordinaire du système agraire socialiste.

« Nous avons atteint ces résultats par une lutte âpre et continue contre les koulaks. »

Le paragraphe 2 explique que le stakhanovis-

me doit à son tour conquérir les campagnes et ajoute :

« Nous mettrons fin avec énergie au système de paye par travail journalier, nous ne voulons plus d'un égalitarisme suranné, car cette manière de payer le travail n'est qu'un vestige du système de travail réactionnaire en contradiction avec les concours inaugurés lors de l'anniversaire de Staline. »

Dans le *Magyar Nemzet* du 27 janvier l'article de fond traite de la « Légitime fierté des pionniers » c'est-à-dire des paysans qui ont adhéré aux coopératives et retrace les progrès accomplis dans ce domaine :

« Ils n'était pas facile d'ôter de l'esprit de nos paysans imbus des préjugés séculaires, l'idée que nous leur tendions un piège. Il nous fallait accomplir un travail dur, avec ténacité, sans perdre courage devant les obstacles. Nous devons veiller à l'ennemi sans relâche. Ce nouveau système nécessite des hommes nouveaux et ce sont ces hommes nouveaux qui ont parlé à cette première conférence des coopératives. »

Le *Szabad Nep* du même jour traitant lui aussi cette question ajoute :

« Aussi longtemps que l'agriculture hongroise était aux mains des petits propriétaires, le mot de Lénine disant que ces petites propriétés individuelles donnaient naissance, jour par jour, heure par heure, à une recrudescence du capitalisme, était vrai aussi chez nous. Tant que ce système est en vigueur la force d'un état de travail leurs est toujours très incertaine. L'évolution des coopératives dans les campagnes est synonyme d'élimination définitive du capitalisme. C'est pourquoi l'ennemi capitaliste s'efforce par tous les moyens d'empêcher le développement des coopératives et semble prêt aux pires crimes. »

Le procès des koulaks

Le 3 janvier, le secrétaire du parti communiste du village de Lengyelkapolna était trouvé mort, la gorge tranchée et les yeux arrachés.

Dès le lendemain la presse présentait l'affaire comme « une conspiration politique fomentée par Tito ». (Le village est situé près de la frontière yougoslave).

Le meneur des meurtriers Istvan Bodo fut accusé d'avoir voulu organiser une bande titiste.

Les accusés étaient: Istvan Bodo; Janos Csaszar (possédant 18 hectares) ; Antal Csaszar, son fils ; Iurer Ordögh, également koulak ; Istvan Horvath (possédant 70 hectares).

Les débats du procès qui eut lieu à Szeged le 2 février furent retransmis par la radio, comme ceux des procès Rajk et Mindzenty. On pouvait entendre clairement les réponses des accusés, et se rendre compte qu'à la différence des deux autres procès, les paysans ne semblaient pas abattus. Au reste la transmission locale était interrompue très souvent.

Le verdict comportait deux sentences de mort et trois condamnations à la détention perpétuelle. Les condamnations à mort furent exécutées immédiatement.

Il était clair que le procès avait deux objectifs:

la lutte contre les koulaks, la propagande contre Tito.

Les questions et réponses étaient très différentes de celles des Rajk et Mindzenty. L'accusé devait répéter la deuxième phrase du président. S'il s'écartait de ce système en faisant quelque diversion personnelle, le président le rappelait à l'ordre. Et si Ordögh qui n'avait que 21 ans répondait en pleurant, Istvan Bodo par contre s'exprimait d'une manière très « arrogante » aux dires de la presse communiste elle-même.

Voici quelques fragments de l'interrogatoire :

(Il ressort de la question du Président que Horvath possède 6 hectares sur la frontière hongro-yougoslave et qu'il a des amis koulaks comme lui et des terres de chaque côté de la frontière en qu'ils peuvent circuler facilement).

Le Président : *Et que disent-ils, comment est la vie là-bas ?*

Horvath : *Ils disent... que les koulaks ont une bonne vie là bas parce qu'ils n'ont pas à rejoindre les kolkhozes.*

Les réponses de Janos Csaszar ne sont pas transmises, il est seulement fait mention « Janos Csaszar a été entendu aussi ».

Voici d'autre part les réponses de Ordögh :

Le Président : *Comment êtes-vous entré en contact avec Horvath et Bodo ?*

Ordögh. — *Nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé que nous devons tuer les communistes.*

Le Président. — *Donc votre but était de tuer les communistes ?*

Ordögh. — *Oui, c'était notre but.*

Le Président. — *De quoi parliez-vous avec Janos Csaszar ?*

Ordögh. — *Il me disait que nous devons tuer Imre Kiss, car il voulait organiser les petits paysans dans des coopératives et nous prendre nos terres, à nous les koulaks.*

Le Président (montrant Janos Csaszar). — *Le reconnaissez-vous ? est-ce lui ?*

Ordögh. — *Oui.*

Le Président. — *Qu'avez-vous à dire, Csaszar ?*

J. Csaszar (à voix basse, mais très décidé). — *Ce n'est pas vrai.*

Dans le réquisitoire, le procureur souligne que « l'assassinat tragique dont nous nous occupons, n'est qu'un chaînon dans la lutte fanatique menée par Tito et les impérialistes contre la marche victorieuse du socialisme. Les koulaks sont le bastion principal de la réaction. »

Un des points les plus intéressants du procès est le fait que la presse entière en Hongrie englobe sous le terme de koulaks, les possesseurs de 15, 20, 50 hectares qui sont ainsi assimilés aux grands propriétaires des « latifundias » à la fin de la guerre. A cette époque il fallait au moins 100 hectares pour être considéré comme un koulak et un exploitateur. Actuellement il suffit d'en posséder 15 pour être classé dans cette catégorie.

TCHÉCOSLOVAQUIE

36.000 permanents rendent la justice

C'est avec beaucoup de solennité qu'une dizaine de délégués des nouveaux « juges populaires » ont été reçus en audience par le président de la République, M. Gottwald. Dans son discours, le principal délégué, Mme Broz, a déclaré, entre autres :

« L'Administration judiciaire avait constitué jusqu'à il n'y a pas longtemps un des nids les plus réactionnaires qui fussent. A sa tête se trouvait même celui qui devait se révéler par la suite comme un des conspirateurs du putsch dirigé contre nous lequel a si lamentablement échoué en février 1948 (1). »

(1) Mme Broz fait allusion à l'ex-ministre de la Justice, M. Drtina, un ancien secrétaire du président Bénès. M. Drtina a tenté de contrecarrer le putsch communiste en février 1948. Ayant échoué, il a essayé de se donner la mort en se jetant du 2^e étage de sa villa. Actuellement détenu, il est en instance de jugement dans le procès qui semble imminent.

Et M. Gottwald de répliquer :

« Notre justice populaire est toute jeune. Elle a derrière elle une année d'existence. Il est évident que dans ces conditions, notre justice ne saurait être parfaite. Chers amis de grande tâches vous attendent. »

De son côté, M. Dressler, vice-ministre de la Justice a fourni au RUDE PRAVO (du 5 février) quelques précisions sur les fonctions dévolues dorénavant aux juges populaires :

« Les 36.000 juges populaires sont en vérité des permanents d'un genre nouveau. Ils sont un instrument de première importance dans l'exécution de notre politique générale dans le sens d'un ordre démocratique et populaire... De par leur importance, et de par leur rôle, les juges populaires peuvent être comparés aux membres des Conseils Nationaux (c'est-à-dire des Soviets locaux). Les uns et les autres sont les dépositaires du pouvoir étatique nouveau. »

Prague doit être une cité ouvrière

Ainsi en a décidé son Conseil Municipal, composé, cela va sans dire, presque exclusivement de communistes. Sous le titre : *Une disproportion malsaine entre le nombre d'ouvriers et celui d'employés*, le RUDE PRAVO du 5 février écrit les lignes suivantes :

« La structure sociale de la population pragoise fait présentement l'objet de délibérations au Conseil National de Prague. La capitale compte à l'heure actuelle davantage d'employés qu'd'ouvriers. Selon M. Vacek, président du Conseil municipal, on a dénombré à Prague 320.000 em-

ployés contre 277.000 ouvriers. Cet état de choses s'explique par le fait que tous les services centraux, publics et nationalisés, se trouvent installés à Prague. Les ouvriers qui travaillent dans la capitale sont obligés dans la plupart des cas, d'habiter en banlieue et d'effectuer journalièrement des trajets souvent pénibles. Cette disproportion entre les employés majoritaires et les ouvriers minoritaires est tout à fait malsaine. C'est pourquoi la ville de Prague mettra tout en œuvre pour modifier la structure sociale de ses habitants au profit des ouvriers. De la sorte, la capitale cessera d'être une ville essentiellement peuplée d'employés pour devenir une véritable cité à majorité ouvrière. »

Lorsque l'on connaît les méthodes qui ont présidé à l'expulsion des Allemands des Sudètes, on ne peut guère avoir de doutes sur celles qui seront prises dans les prochains mois pour « assainir » la structure sociale de la population de Prague.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les étapes de la soumission du bas-clergé

Après une accalmie de quelque durée, le conflit qui oppose l'Eglise à l'Etat vient d'entrer dans une nouvelle phase. N'ayant pu obtenir la capitulation du haut-clergé, le gouvernement a fait signer, à partir du 21 janvier dernier, à tous les membres du bas-clergé un engagement de fidélité à l'égard du nouveau régime. Le *RUDE PRAVO*, du 22 janvier a publié le commentaire suivant :

« A Prague, les ecclésiastiques de 2^e classe ont eu à souscrire l'engagement de loyauté pardevant le Président du Conseil municipal, M. Vacek. Ce fut d'abord le tour du R.P. J. Mara, directeur de la « Charitas catholique » (1). Dans une courte allocution, le président du Conseil municipal a rappelé que non seulement en Tchécoslovaquie, mais aussi dans tous les pays, toute personne appelée à exercer une activité publique est tenue de contracter un engagement de loyauté. Après lecture du texte du serment, le R.P. Mara a déclaré : « Je suis heureux d'avoir l'occasion de prêter serment entre les mains du premier magistrat de la capitale, et entre celles du représentant des travailleurs praguais. D'origine ouvrière, je suis décidé à rester fidèle à notre peuple, et à participer, dans mes fonctions sacerdotales, à l'édification du socialisme dans notre patrie. »

(1) Organisation dissidente, fondée sur l'initiative du gouvernement et mise à l'index par les évêques.

Le *RUDE PRAVO* s'est bien gardé de donner les détails des cérémonies analogues qui se sont déroulées dans les différentes villes de province où la « Charitas » n'a guère d'adhérents. En revanche, l'organe officiel du P.C. conclut en ces termes :

« La cérémonie du serment de loyauté envers la République constitue le point culminant dans l'évolution des rapports des ecclésiastiques et de l'Etat, et dont les étapes ont été :

« — Réclamation d'une entente entre l'Eglise et l'Etat, dès l'été dernier.

« — Le soutien accordé au gouvernement par les prêtres lors de la discussion devant le Parlement des lois sur les Eglises, soutien qui s'est manifesté sous la forme d'innombrables lettres parvenues au Comité d'action du Front National.

« — L'écho favorable que les nouvelles lois, votées par l'Assemblée Nationale le 14 octobre 1949, ont suscité chez les prêtres.

« — L'enthousiasme du clergé lors de la mesure d'amnistie prise le 29 octobre par le président Gottwald en faveur des quelques prêtres précédemment emprisonnés pour activités hostiles à l'Etat,

« — L'acceptation le 1^{er} novembre par l'écrasante majorité des prêtres, et du traitement et des devoirs qui en découlent,

« — Le serment de loyauté, enfin... »

ROUMANIE

La Milice fête son deuxième anniversaire

Le 23 janvier a été célébrée la fête pour l'anniversaire de la création de la Milice, sous la présidence du Président du Conseil, du Ministre de l'Intérieur, et du Ministre de la Défense Nationale.

Dans son allocution, le Ministre-adjoint Marin Jianu a déclaré entre autres :

« ... Pour entraver la consolidation du régime de démocratie populaire, les ennemis de classe ont eu recours aux assassinats, aux sabotages, incendies et répandu de faux bruits. Ils se sont livrés à l'espionnage et ont entrepris l'organisation de bandes d'assassins et d'espions au service de l'impérialisme fauteur de guerres.

... La Milice a lutté pour que ces entreprises hostiles soient rendues vaines, et elle a découvert et stoppé les manœuvres désespérées de l'ennemi.

... Tout au long du territoire elle a veillé au maintien de l'ordre public, à la défense des droits et libertés des citoyens inscrits dans la Constitution de la R.P.R. et pour le respect des lois du pays ».

(Scanteia, 24-1-50).

Après ce discours eut lieu à Bucarest un défilé des unités de la Milice. L'uniforme est celui de la Milice soviétique.

Ajoutons à ce propos que le 30 décembre 1949

(2^e anniversaire de l'instauration de la R.P. roumaine) l'armée roumaine a reçu comme cadeau de la part de Staline une étoile soviétique qui a remplacé l'insigne de la République.

Le cinéma au service de la collectivisation

La collectivisation des terres doit être exécutée coûte que coûte. La propagande destinée à convaincre les paysans a organisé de véritables caravanes cinématographiques qui parcourent les villages dans le but de persuader par l'image que la collectivisation des terres fera de la Roumanie un véritable paradis. Tous les films projetés sont soviétiques.

Après la projection, on distribue des brochures et un orateur vante les avantages des kolkhozes. Dans beaucoup de cas de nombreux paysans sont tombés dans ce piège.

A ce sujet SCANTEIA du 25-1-50 écrit :

« Partout la tournée cinématographique a été reçue avec enthousiasme par les paysans pauvres et moyens. »

La 5^e session du C.C. du Parti Communiste

Le P.C. roumain a tenu les 23 et 24 janvier la 5^e session de son Comité Central.

D'après le communiqué publié dans *SCANTEIA* du 25 janvier les questions mises en discussion étaient les suivantes :

1°) Les tâches du Parti dans le domaine du travail, rapport présenté par le camarade Alexandre Moghiorossi, et approuvé à l'unanimité.

2°) Le plan d'action pour la paix, rapport du camarade Iosif Chisinevski, approuvé à l'unanimité.

Le bureau d'organisation du Comité Central est composé comme suit après cette session.

« ... *Apostol Ghoerghe, Borila Petre, Bunaciu*

Avram, Chivinevski Iosif, Chivu Stioca Constantinescu Miron, Craciun Constanta, Draghici Alexandru, Florescu Gheorghe, Gheorghiu-Dej Gh., Georgescu Teohari, Luca Vasile, Moghiorossi Alexandru, Pauker Anna, Petrescu Dumitru, Radaceanu Lotar, Rautu Leonte. »

On notera qu'on ne trouve pas parmi eux le nom d'Emil Bodnaras, membre important du Politbureau roumain et ministre de la Défense Nationale.

Nicolaé Radovanovici, a été exclu du Comité Central, pour son « passé » incompatible avec la qualité de membre du C.C.

ZONE SOVIÉTIQUE EN ALLEMAGNE

Pillage des trésors artistiques de Saxe

Par l'intermédiaire des communistes de Saxe les autorités de ce pays ont demandé au gouvernement soviétique ce qu'étaient devenus les trésors artistiques saisis par les troupes soviétiques et expédiés en Russie à titre de réparations. En particulier, il s'agissait de collections du Musée de Dresde. Il n'était pas question note le journal *Der Landbote* du 22-12-1949 qui rapporte cette nouvelle, d'une demande de restitution mais simplement d'une enquête.

Les experts soviétiques après enquête ne retrouvèrent pas trace des collections et aboutirent à cette conclusion : « *On pense que la disparition des collections dresdoises peut-être impu-*

tée aux pillages qui ont cours sur les voies de chemins de fer polonais ».

En fait, le Musée de Dresde a perdu toutes ses richesses. Seul le sort des collections d'armes anciennes est connu. Elles furent détruites à la fin de la guerre en même temps que les armes de la Wehrmacht, parce qu'il y avait une consigne spécifiant de détruire les armes.

Notons en outre, que les châteaux et autres demeures historiques ont été réquisitionnés en tant que « vestiges de la féodalité ». Toutes ces demeures classées historiques servent à l'intendance soviétique de bureaux ou de magasins.

AUTRICHE

Sous la coupe des trusts soviétiques

Pendant que MM. Thorez et Duclos dénoncent les méfaits des trusts capitalistes, les trusts soviétiques ou d'obédience soviétique se font la main dans tous les pays qui leur sont accessibles. Il existe en Autriche un cartel du charbon. Or, on sait que l'Autriche, qui manque de cette matière essentielle, doit en importer la presque totalité de l'étranger. Ce cartel autrichien n'est donc pas un cartel de producteurs, mais un cartel d'importateurs et de distributeurs. Comme les prix imposés par ce cartel aux consommateurs sont excessifs, les chemins de fer fédéraux autrichiens et les usines à gaz de la Ville de Vienne décidèrent de faire venir leur charbon directement de l'étranger au lieu de passer par les organes du cartel. Mais sous la pression des autorités soviétiques, M. Kolb, ministre du Commerce d'Autriche, a empêché ces deux gros consommateurs, qui représentent un tiers de la consommation autrichienne, de traiter avec d'autres fournisseurs étrangers sans passer par le cartel en question. Or, l'*ARBEITER ZEITUNG* du 2 février nous apprend :

« *Les deux plus grosses des 420 firmes qui constituent le cartel du charbon sont la Polkarbon et l'Anthrazit. La Polkarbon représente les charbonnages polonais et 51 % de son capital est polonais. L'Anthrazit dépend encore plus de l'étranger puisque son capital est tchécoslovaque pour près de 95 %.*

Ces maisons dépendent évidemment des intérêts polonais et tchèques et non pas ceux de l'Autriche. Elles jont énormément de tort à l'industrie autrichienne.

Ce groupe polono-tchèque essaie de placer sous son contrôle l'industrie autrichienne du charbon. Son influence est très grande et certainement dangereuse comme le prouve le fait suivant : lorsque les chemins de fer fédéraux décidèrent de ne plus passer par le cartel le représentant général du groupe polonais, un certain M. Stéfan Kaufmann envoya à tous ses représentants une circulaire secrète dans laquelle il demandait à tous ses agents de ne plus livrer que du charbon de mauvaise qualité aux chemins de fer fédéraux, les meilleures qualités devant être réservées exclu-

sivement aux usagers qui s'inclinent devant le « diktat » du sieur Kaufmann.

Sur les directives du même Kaufmann, les Polonais ont, prévenu les autorités autrichiennes qu'ils ne pourraient livrer que les deux tiers des contingents prévus pour janvier. Or ce troisième tiers était justement destiné aux chemins de fer et à l'électricité. Ce moyen de pression que l'on

peut également appeler chantage forcera vraisemblablement les récalcitrants à accepter le « diktat » du Cartel. »

Et l'ARBEITER ZEITUNG d'ajouter que les deux Sociétés « démo-populaires » qui veulent faire la loi sur le marché autrichien entretiennent les relations les plus étroites avec les communistes autrichiens.

LA VIE EN U.R.S.S.

Staline célébré pour l'anniversaire de la mort de Lénine

Le 26^e anniversaire de la mort de Lénine a donné lieu, comme les années précédentes, aux cérémonies habituelles. La seule chose à en retenir, c'est que le nom de Lénine (sinon le portrait) disparaît de plus en plus de ces cérémonies pour céder la place à une iconolâtrie sans fin ni frein à l'égard de Staline. Voici les deux manchettes, en première page, des IZVESTIA du 21 et du 22 janvier :

« Il y a 26 ans, mourait le fondateur et le chef du grand parti bolchevik et de l'Etat Soviétiques, le grand Lénine. Sous le drapeau de Lénine et sous la conduite de Staline le peuple soviétique remporte chaque jour des victoires de signification historique mondiale et marche vers le communisme. »

« Sous le grand et invincible drapeau de Lénine-Staline le peuple soviétique marche vers le triomphe du Communisme.

Sous le grand et invincible drapeau de Lénine-Staline les travailleurs de tous les pays luttent pour la paix et le socialisme.

Vive le continuateur de la cause de Lénine, le clair génie de l'Humanité — Staline ! »

Sous le titre : « Vive le léninisme » d'un éditorial des IZVESTIA du 21 janvier où le lecteur voudrait bien trouver quelques éclaircissements sur cette doctrine on ne trouve que ceci :

« Exécutant les dernières volontés de Lénine,

le peuple soviétique, sous la conduite du parti bolchevik et du grand Staline, a construit et renforcé la société socialiste...

Créé par Lénine et Staline, l'Etat Soviétique a subi avec succès toutes les épreuves historiques...

Grâce à la conduite du Grand Staline, il n'est pas de puissance au monde qui puisse ébranler notre peuple...

En marchant sur le chemin du léninisme, le peuple soviétique plein d'un amour profond et de reconnaissance sans borne tourne ses pensées vers celui qui dans les combats sanglants contre les ennemis du parti et du peuple, fit triompher la cause de Lénine, souleva le parti et amena le peuple soviétique sur le large chemin du socialisme. — Le Grand Staline.

Le léninisme, infiniment développé et largement enrichi par le camarade Staline est l'arme puissante du peuple et de la société soviétique dans la lutte pour le communisme.

« Le parti des bolcheviks, créé par Lénine et Staline, est l'intelligence, la conscience et l'honneur de notre ère. La cause de Lénine est invincible car son continuateur, le grand chef et maître du peuple soviétique et de toute l'humanité progressiste — c'est Staline.

Staline, c'est Lénine aujourd'hui.

Le nom de Staline est le symbole de la victoire grondante du communisme. Les cœurs de tous les gens soviétiques et des millions de travailleurs de par le monde débordent d'amour brûlant pour le génial continuateur de la cause immortelle de Lénine — le Grand Staline. »

La population rurale d'Esthonie menacée de déportation

Le 25 décembre dernier les dirigeants des kolkhozes esthoniens furent tous « conviés » à un congrès à Tallinn. « Petit Staline », c'est-à-dire M. Karotam, premier secrétaire du Parti Communiste esthonien, prit la parole et ne mâcha pas ses mots :

« Nos kolkhoziens devraient savoir ce que l'Etat attend d'eux : qu'ils donnent le meilleur d'eux mêmes pour l'épanouissement et la prospérité de l'Etat. Or cette prospérité est actuellement sabotée par des koulaks et des séides-esclaves de ceux-ci !... Il n'y a pas place dans notre société socialiste pour les jainéants et les fortes têtes ! »

Parlant des collectivisations, Karotam poursuivit :

« 20 pour cent de nos paysans n'ont toujours pas encore adhéré aux kolkhozes ! Les « agitateurs » doivent veiller à ce que ces partisans du confort capitaliste adhèrent volontairement et sans délais à la collectivisation. Car une ferme privée au milieu des kolkhozes est comme une île au milieu de l'océan ; elle doit être submergée.

Nous ne pouvons plus tolérer la situation actuelle ! Les agitateurs doivent faire comprendre à tous ces adversaires de la collectivisation qu'il ne leur reste plus qu'un seul choix : OU ADHÉRER VOLONTAIREMENT AUX KOLKHOZES OU

FAIRE LEURS VALISES, NOUS LEUR TROUVERONT UNE PLACE AILLEURS. »

Karotam parle ensuite du Plan Quinquennal :

« L'année prochaine est la quatrième du Plan Quinquennal. N'oublions pas notre promesse à Staline : le Plan Quinquennal en quatre ans ! Dans les villes la situation n'est pas trop mauvaise, nous arriverons à tenir nos promesses, mais dans les campagnes il en va tout autrement ! L'année dernière, par exemple, les paysans n'ont fourni que 18 % au dessus des impositions pour l'année. Pour tenir nos promesses nous devons fournir au moins 46 % au-dessus des quots pour l'année en cours. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas être « le mouton noir » dans le troupeau des brebis blanches. Nous devons semer plus, récolter plus. Nous devons travailler la nuit si le jour ne suffit pas ! Tous vous savez comment les koulaks exploitaient leurs esclaves. Et maintenant que tous ces esclaves sont libérés de la servitude ils ne font pas leur travail alors qu'ils savent que ce travail ne profite qu'à eux-mêmes et à la prospérité future.

Vous dites que vous êtes au bout de vos forces. Ce n'est pas une excuse. Vous devez trouver de nouvelles forces. Le régime soviétique ne connaît les mots : je n'en peux plus, je ne peux pas ou je ne veux pas ! Vous avez une dette à payer au gouvernement et au parti qui vous ont délivré de l'esclavage capitaliste. Le régime tsariste exploitait les travailleurs, mais ce régime n'était que douceur comparé à l'oppression et à l'exploitation du peuple par les « barons verts » (les koulaks) et les capitalistes. Pour qui travailliez-vous alors ? Pour ceux qui suçaient votre sang ! Maintenant vous travaillez pour l'Etat. Et qui est l'Etat ? C'est vous, chers camarades. Vous êtes plaints d'être punis injustement lorsque vous ne fournissez pas les impositions, parce que vous ne pouvez les fournir. C'est un mensonge. Vous ne pouvez être punis injustement car la justice soviétique est sévère mais juste. Dans notre pays il n'y a plus de tribunaux bourgeois ni de police bourgeoise... mais une justice soviétique et une milice soviétique ! »

(Newsletter from behind the Iron Curtain)
Stockholm, 13-12-1949.

L'économie capitaliste vue de Moscou

Lu dans les IZVESTIA du 29 décembre dernier (éditorial) :

« ... L'offensive des Etats-Unis contre l'économie des paysmarshallisés s'est traduite pour ceux-ci par des pertes énormes et des souffrances sans nombre... On compte actuellement dans l'ensemble des pays du monde capitaliste, 40 millions de chômeurs... »

En 1933, lorsque la crise mondiale battait son plein, la propagande communiste elle-même ne

comptait dans le monde entier que 36 millions de chômeurs. A l'heure actuelle, même les bolchevistes les plus fervents se gardent bien de parler d'une crise mondiale ; les Etats-Unis ont surmonté le flottement qu'ils avaient traversé au printemps 1949 — c'est d'ailleurs pourquoi Staline a donné raison (très provisoirement) à Varga contre Vozniessenski, disparu dans une trappé. Mais les lecteurs de la presse soviétique la plus officielle doivent croire qu'il y a aujourd'hui 40 millions de chômeurs dans le monde, bien qu'il n'y ait pas de crise.

L'histoire dirigée

La PRAVDA du 3 janvier publie dans la rubrique « Critique et bibliographie » un article relevant de « grossières erreurs dans un livre l'histoire moderne », édité à Kiev. Il s'agit d'un ouvrage de K. Guerbov, intitulé : « Esquisses d'une histoire moderne ».

Voici quelques extraits de la virulente critique qu'a valu à l'historien son souci d'objectivité :

« ... Ces « esquisses » sont traitées dans un esprit d'objectivisme bourgeois. Elles ne découvrent pas le rôle grandiose de l'Union Soviétique dans la défense de la paix et de la démocratie dans le monde entier.

Exposant la signification internationale de la Révolution Socialiste d'Octobre, Guerbov oublie la conclusion stalinienne sur le résultat de cette révolution : savoir la division du monde en deux blocs : impérialisme et socialisme.

« Le Camarade Staline nous a expliqué que l'antagonisme de ces deux blocs constitue l'axe essentiel de toute la vie actuelle. Guerbov ne nous montre pas le processus de cette lutte, il ne nous montre pas l'influence de la Révolution d'Octobre sur le développement de l'histoire mondiale et surtout il omet de souligner la signification historique mondiale de la construction du socialisme en U.R.S.S. »

Et comme il faut à tout prix que l'Amérique soit, non seulement l'ennemi d'aujourd'hui, mais aussi d'hier, le crime de l'historien Guerbov est de n'avoir pas compris cette exigence :

« ... Ayant ainsi déformé le rôle de l'Union Soviétique dans l'histoire du monde, Guerbov dénature l'histoire des états capitalistes actuels. Les erreurs sont nombreuses, particulièrement en ce qui concerne les Etats-Unis.

Parlant des raisons qui poussèrent les Etats-Unis à entrer dans le conflit mondial de 1914-18, Guerbov oublie la raison principale : les plans annexionnistes de l'impérialisme américain.

Guerbov commet une nouvelle erreur en écrivant : « Pour défendre les intérêts américains en Sibérie, Wilson envoya des troupes »... p. 173. Expliquer l'intervention américaine en Russie par la « nécessité de défendre les intérêts américains » c'est légitimer cette intervention ! Alors qu'en réalité les Américains ne sont intervenus en Russie que pour étrangler la jeune république soviétique et mener à bien les visées expansionnistes. »

Même faute de l'auteur en ce qui concerne les chapitres consacrés à la France dont l'histoire n'est pas contée selon le schéma officiel imposé :

« ... Même falsification de l'histoire en ce qui concerne les autres puissances capitalistes... »

Parlant de la France, Guerbov s'efforce de dissimuler le côté défaitiste et pro-fasciste de la politique française à la veille du dernier conflit mondial. Il ose même écrire que « le gouvernement français s'efforçait de garantir la sécurité de la France ». Parlant des leaders français du Parti Socialiste, de Blum entre autres, Guerbov dépeint ces vils mercenaires de la bourgeoisie comme des partisans du Front Populaire, presque des défenseurs du progrès et de la démocratie ! »

En reprochant à l'auteur du livre d'avoir mis

en relief le désir des gouvernants français d'assurer la sécurité du pays », le critique semble être quelque peu en désaccord avec Staline, qui en 1935, assurait Laval de sa pleine compréhension à l'égard de la défense nationale française. Le compte rendu se termine par cette menace à l'égard des éditeurs :

« ... La publication par « Radianska Chkola » de ce livre antipatriotique et néfaste de Guerbov est une très grosse erreur. »

Les intellectuels communistes de chez nous feraient bien de se pencher sur des cas comme celui du malheureux historien Guerbov.

LE COMMUNISME EN EXTRÊME-ORIENT

L'organisation de la Chine du Nord-Ouest

On ne sait pas encore exactement quelles seront les subdivisions territoriales et administratives de la nouvelle Chine. Les textes constitutionnels promulgués en septembre dernier parlent bien de gouvernements locaux et régionaux, mais il y a peu de précisions à ce sujet.

C'est pourquoi il nous paraît intéressant de signaler la formation d'un groupe de provinces du Nord-Ouest de la Chine, sous l'égide d'un Comité militaire-administratif, et dont nous trouvons la nouvelle dans la PRAVDA du 24 janvier. Nous en reproduisons ici les parties essentielles :

« PEKIN, 23 janvier. (TASS). L'agence Sin Hui communique de Sian qu'un comité militaire administratif a été créé dans le Nord-Ouest de la

Chine. Ce Comité remplira les fonctions de gouvernement populaire pour les cinq provinces du Nord-Ouest : Tching-Haï, Ning Sia, Chen Si, Tsin Sian et Han Sou.

Le gouvernement des provinces-frontières Chen Si, Han Sou, Ning Sia, ayant rempli sa mission a cessé de fonctionner. Le centre de cette région fut durant la guerre la base principale de la célèbre 8^e armée et de la nouvelle 4^e armée qui luttèrent victorieusement contre les Japonais.

Des représentants de toutes les nations et de tous les groupes démocratiques et de tous les partis politiques du Nord-Ouest de la Chine entrent dans ce comité. Y est représenté également l'Armée de Libération nationale... »

Les ambitions de la Chine sur le Thibet

La Chine communiste voudrait bien annexer le Thibet resté jusqu'ici en dehors de la communauté chinoise et qui entend garder son indépendance.

Pour ce faire, et en attendant l'emploi de la manière forte, elle met en avant des « démocrates » thibétains résidant à Pékin et qui viennent d'adresser par radio, au peuple thibétain, un appel que publie la PRAVDA du 1^{er} février :

« Le 29 janvier, les démocrates thibétains résidant à Pékin ont lancé par radio un appel au peuple thibétain. Dans cet appel ils mettent le gouvernement de Lhassa en demeure d'envoyer immédiatement à Pékin les délégués pour négocier la libération pacifique du pays... »

Il est bien connu que le Thibet ne constitue qu'une partie intégrante de la Chine. Cela personne ne peut le nier. Il est donc inadmissible que le « gouvernement » de Lhassa envoie dans les pays impérialistes des « missions » pour démontrer l'« indépendance » du Thibet...

Le peuple thibétain tout entier brûle du désir et de l'espoir de devenir bientôt membre de la grande famille de la République populaire et démocratique chinoise. Nous protestons donc

avec la plus grande énergie contre tous ces plans d'érection du Thibet en « nation indépendante » ; plans qui ne cachent que la colonisation du pays par les impérialistes occidentaux. »

Un article pro-soviétique de Mme Sun Yat Sen

Mme Sun Yat Sen qui a choisi le camp soviéto-communiste chinois, a écrit dans le 2^e numéro du journal *People's China* (La Chine du Peuple) paraissant à Pékin en anglais, un article dont la PRAVDA du 19 janvier donne la courte analyse suivante :

« L'article de Mme Sun Yat Sen est intitulé : « Ce qui différencie la politique soviétique de la politique américaine ». Dans cet article Mme Sun Yat Sen explique pourquoi la Chine restera dans le « camp de la paix et du socialisme, camp à la tête duquel se tient l'Union soviétique et son chef, le grand Staline ». Mme Sun Yat Sen ajoute qu'en suivant cette politique « la Chine indique à l'Extrême-Orient tout entier, la voie à suivre. »